

Salud Mental, Actividad Física y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios: Un Estudio Multicéntrico

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Jhosman Alfonso Buitrago-Buitrago¹⁻³,
Eilen Oviedo-González²⁻³

1. Universidad de Santander - UDES

2. Universidad Autónoma de Baja California - UABC

3. Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea – UTEL

2025

ACERCA DE LOS AUTORES

PhD. Jhosman Alfonso Buitrago-Buitrago

Fisioterapeuta, Magister en Neurorrehabilitación, Magister en Epidemiología y Salud Pública, Doctor en Educación. Universidad de Santander. Bucaramanga, Colombia. Grupo de Investigación Fisioterapia Integral.

 <https://orcid.org/0000-0001-6640-0742>

PhD. Eilen Oviedo-González

Licenciada en Administración, Magister en Educación, Doctora en Gerencia y Política Educativa. Universidad Autónoma de Baja California. Baja California, México.

 <https://orcid.org/0000-0001-6495-5015>

CÓMO CITAR ESTE DOCUMENTO

Buitrago-Buitrago, J. A., & Oviedo-González, E. (2025). Salud Mental, Actividad Física y Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios: Un Estudio Multicéntrico. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335031>

Resumen

El bienestar integral de los estudiantes universitarios está influido por factores como la salud mental, la actividad física y el rendimiento académico. En América Latina, los problemas de salud mental tienen una alta prevalencia entre los estudiantes. Además, presentan niveles insuficientes de actividad física, lo que podría afectar significativamente su calidad de vida y rendimiento académico. Para ello, el estudio busca analizar la asociación entre la salud mental, los niveles de actividad física y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. **Metodología:** Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal en estudio en 656 estudiantes de distintos países latinoamericanos. Se utilizaron instrumentos validados, como el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ-SF) y la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21), complementados con mediciones objetivas y subjetivas del rendimiento académico. Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva e inferencial, incluyendo pruebas como Chi Cuadrado y V de Cramer. **Resultados:** La ansiedad presentó la mayor prevalencia (52%); en términos de actividad física, el 57% de los estudiantes cumple con las recomendaciones de actividad física de la OMS, mientras que el 28% tiene bajo rendimiento académico y solo el 3% alcanza niveles altos. Se encontró una débil asociación entre la actividad física y la salud mental, así como entre la actividad física y el rendimiento académico. Sin embargo, no se evidenció una relación directa entre salud mental y rendimiento académico. **Conclusión:** Este estudio resalta la importancia de implementar estrategias integrales que fomenten la actividad física y el cuidado de la salud mental para optimizar el rendimiento académico. Así mismo, subraya la necesidad de abordar estos factores de manera conjunta en el diseño de políticas y programas educativos, dada su relevancia para el bienestar y el desarrollo académico de los estudiantes universitarios.

Abstract

The overall well-being of university students is influenced by factors such as mental health, physical activity, and academic performance. In Latin America, mental health problems show a high prevalence among university students. In addition, many exhibit insufficient levels of physical activity, which may significantly affect their quality of life and academic achievement. Therefore, this study aims to analyze the association between mental health, physical activity levels, and academic performance among university students.

Methodology: An analytical cross-sectional observational study was conducted with 656 students from various Latin American countries. Validated instruments were used, including the International Physical Activity Questionnaire – Short Form (IPAQ-SF) and the Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), complemented by objective and subjective measures of academic performance. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics, including Chi-square and Cramer’s V tests. **Results:** Anxiety showed the highest prevalence (52%). Regarding physical activity, 57% of the students met the World Health Organization (WHO) physical activity recommendations, while 28% exhibited low academic performance and only 3% achieved high performance. A weak association was found between physical activity and mental health, as well as between physical activity and academic performance. However, no direct relationship was observed between mental health and academic performance. **Conclusion:** This study highlights the importance of implementing comprehensive strategies that promote physical activity and mental health care to optimize academic performance. It also underscores the need to address these factors jointly in the design of educational policies and programs, given their relevance to the well-being and academic development of university students.

Introducción

El bienestar integral de los estudiantes universitarios constituye un desafío de alta relevancia en la actualidad, dado el impacto que las transiciones académicas, biológicas, psicológicas y sociales ejercen sobre esta población. En este contexto, la salud mental emerge como un componente esencial, definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar los desafíos cotidianos, desarrollar habilidades, trabajar de manera efectiva y contribuir a su comunidad. Sin embargo, las estadísticas globales y locales reflejan una preocupante tendencia: en 2019, una de cada ocho personas a nivel mundial sufría algún trastorno mental, una cifra que aumentó significativamente durante la pandemia de COVID-19 (OMS, 2022). En el ámbito universitario, esta problemática adquiere una dimensión particular, con prevalencias de ansiedad y depresión que alcanzan hasta el 76% y el 74,4% respectivamente.

Los trastornos mentales no solo afectan la calidad de vida de los estudiantes, sino que también repercuten directamente en su rendimiento académico. Estas afecciones impactan negativamente en la atención, concentración, memoria, motivación y productividad, incrementando el riesgo de deserción escolar. Por otro lado, los bajos niveles de actividad física (AF) también son señalados como un factor predisponente para la aparición de trastornos mentales. En América Latina, el sedentarismo entre los estudiantes universitarios alcanza niveles alarmantes, con cifras de inactividad que oscilan entre el 88% en Colombia y el 93% en Chile (Puerta et al., 2019).

No obstante, la literatura científica respalda ampliamente los beneficios de la actividad física tanto para la salud mental como para el rendimiento académico. Estudios recientes demuestran que la práctica regular de AF contribuye a la mejora de procesos cognitivos como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, además de reducir los niveles de ansiedad y depresión.

Así mismo, la actividad física se asocia con un mejor desempeño académico, ya que promueve un estado de ánimo positivo y un mayor compromiso con las actividades formativas.

El presente trabajo se organiza en seis apartados principales. El Capítulo I aborda la contextualización del problema, planteando las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis y su respectiva justificación. En el Capítulo II, se presenta una fundamentación teórica exhaustiva que incluye antecedentes de investigación, definiciones clave y modelos teóricos relevantes sobre salud mental, actividad física y rendimiento académico. El Capítulo III detalla el diseño metodológico, describiendo el enfoque cuantitativo, los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis. En el Capítulo IV, se exponen los resultados obtenidos, seguidos por el Capítulo V, que discute los hallazgos en relación con la literatura existente. Finalmente, el Capítulo VI presenta las conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones y políticas educativas.

La originalidad de esta investigación radica en su enfoque multicéntrico, que permite comparar y contrastar las realidades de estudiantes de distintos países, identificando patrones comunes y diferencias significativas. Además, este estudio emplea instrumentos validados internacionalmente como el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) y una evaluación integral del rendimiento académico, combinando medidas objetivas y subjetivas. Esta aproximación metodológica robusta permite no solo medir las dimensiones clave del estudio, sino también generar evidencia que pueda informar el diseño de intervenciones y políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el desempeño académico de los estudiantes.

Así, desde una perspectiva educativa y de salud, los hallazgos de este estudio tienen el potencial de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 3, que promueve el bienestar para todos,

y el ODS 4, que aboga por una educación de calidad. Asimismo, esta investigación se alinea con las políticas nacionales e internacionales que buscan fomentar estilos de vida saludables en la población joven, fortaleciendo su salud integral y su capacidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI. En este sentido, el estudio no solo aporta al conocimiento académico, sino que también ofrece herramientas para la toma de decisiones en el ámbito educativo y sanitario, destacando la importancia de un enfoque interdisciplinario y contextualizado para abordar problemáticas complejas.

En síntesis, este trabajo doctoral pretende contribuir al entendimiento de cómo la salud mental y la actividad física interactúan en la configuración del rendimiento académico, ofreciendo una perspectiva integral y basada en evidencia que sirva de base para futuras investigaciones y estrategias de intervención.

Planteamiento del Problema

El bienestar integral de los estudiantes es una de las principales funciones que tienen los docentes e instituciones de educación (Mineducación, 2016). No obstante, la sociedad contemporánea presenta diferentes desafíos que comprometen el bienestar, dentro de ellos, la salud mental definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente (Organización Mundial de la Salud, 2022).

Según el Plan de Acción Integral Sobre Salud Mental 2013 – 2030, las alteraciones de la salud mental pueden incluirse en la expresión “trastornos mentales” la cual se refiere a una serie de trastornos de la mente y la conducta los cuales poseen alta carga de morbilidad como la depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, demencia, trastornos por abuso de sustancias, entre otros (Organización Mundial de la Salud, 2021).

A nivel mundial, la OMS reporta que en el 2019 una de cada 8 personas padece algún trastorno mental, lo equivalente a 970 millones de personas en el mundo, dentro de las afecciones más comunes se encuentra la ansiedad y trastornos depresivos, así mismo, describe que en el 2020 dichas cifras aumentaron considerablemente dado la pandemia por COVID-19 (Organización Mundial de la Salud, 2022).

De esta manera se evidencia que las afecciones en la salud mental han venido incrementando a gran escala, afectando de manera indiscriminada a toda la población, sin embargo, ciertos grupos poblacionales presentan mayor riesgo, como los estudiantes universitarios, quienes presentan transiciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, que, sumada a las responsabilidades académicas,

desencadenan la aparición de sintomatología o trastornos en su salud mental (Barrera-Herrera y San Martín, 2021).

Dentro de las principales alteraciones, se ha evidenciado que la ansiedad y la depresión son los dos trastornos más frecuentes en los estudiantes universitarios, con prevalencias que oscilan entre 16% a 76% para ansiedad, y 9.6% a 74.4% depresión. En Colombia, dichas cifras no están muy lejos de las internacionales, reportando una prevalencia de ansiedad entre 34% y 76,2% y de depresión entre 9.6% y 74.4% (Arévalo et al., 2019).

Dichas afecciones en la salud mental de los estudiantes repercuten de manera negativa en su desempeño académico, generando disminución en los niveles de atención y concentración, problemas de memoria, baja motivación y productividad, ausentismo, y en condiciones extremas, la deserción escolar (Jadeu, 2002).

Por otro lado, diversos estudios han concluido que los bajos niveles de actividad física se consideran un factor predisponente para el desarrollo de afecciones en la salud mental. Se ha observado que los estudiantes universitarios presentan altas prevalencias de sedentarismo durante sus tiempos libres, con tasas del 23% en Europa noroccidental y Estados Unidos, 30% en Europa Central y Oriental, 39% en la región del Mediterráneo y 42% en el Asia Pacífico. No obstante, en América Latina, estos índices son alarmantemente altos, alcanzando hasta un 93% en Chile y un 88% en Colombia (Puerta et al., 2019).

Así, la evidencia arroja que los estudiantes universitarios presentan diversas afecciones que comprometen su bienestar, dentro de ellas, los trastornos mentales, lo cual pueden comprometer de manera directa e indirecta su rendimiento académico, así mismo, presentan bajos niveles de actividad física, lo cual podría contribuir de manera negativa en el éxito académico y aumentar las afecciones mentales. Dado lo anterior, se plantea como pregunta de investigación:

Objetivos

Objetivo general

Analizar la asociación entre la salud mental, la actividad física y el rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios de diversos países latinoamericanos.

Objetivos específicos

- Describir las características sociodemográficas y académicas de los estudiantes universitarios.
- Identificar el estado de salud mental de los estudiantes universitarios a través de la escala DASS-21.
- Establecer los niveles de actividad física de la población estudio mediante el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ).
- Determinar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios a través de la medición objetiva y subjetiva.

Justificación

La Actividad Física (AF) se define como cualquier movimiento corporal voluntario que implique un gasto energético mayor al del reposo (Ortiz y Ramírez, 2020); a diferencia del ejercicio físico, la AF no necesariamente es planificada ni estructurada, lo que la hace una práctica accesible y espontánea. Los beneficios de la AF están ampliamente documentados en la literatura científica, incluyendo la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, resistencia a la insulina y ciertos tipos de cáncer, así como la mejora de la salud mental (Pérez et al., 2014).

En el ámbito de la salud mental, se ha evidenciado que los estudiantes con mayores niveles de actividad física tienden a desarrollar un autoconcepto positivo y a manejar de manera más efectiva los factores de estrés cotidianos, lo que reduce significativamente el riesgo de desarrollar trastornos depresivos (Ramírez et al., 2018). Además, prácticas regulares de AF, incluso a niveles leves o moderados, se asocian con la preservación de las funciones cognitivas y el bienestar psicológico en estudiantes universitarios. Esta relación adquiere especial relevancia considerando el impacto preventivo de la actividad física frente a patologías físicas y mentales (López et al., 2022).

El contexto universitario, caracterizado por altas demandas académicas y exigencias sociales, influye de manera significativa en los estilos y hábitos de vida de los estudiantes, a menudo generando un incremento en los niveles de estrés y sedentarismo (Silva-Ramos y otros, 2020). En este contexto, la AF se posiciona como una herramienta esencial no solo para mejorar la salud física y mental, sino también para potenciar el rendimiento académico. Un estudio reciente de Luque-Illanes y colaboradores (2023) encontró que cualquier tipo de actividad física tiene un efecto positivo sobre el desempeño académico. Así mismo, quienes practican actividades físico-deportivas presentan mayores probabilidades de alcanzar un mejor rendimiento en comparación con aquellos que llevan un estilo de vida sedentario.

Por otra parte, investigaciones recientes han evidenciado que la práctica regular de AF influye en diversos procesos cognitivos, mostrando una asociación directa entre la intensidad de la actividad y el funcionamiento cognitivo. En este sentido, sujetos con niveles altos de AF vigorosa suelen obtener un mejor desempeño académico y cognitivo que aquellos con niveles moderados o que son físicamente inactivos (Piñera & Ruiz, 2022).

Estos hallazgos subrayan la importancia la AF en estudiantes universitarios, no solo como un medio para preservar su salud física y mental, sino también como una estrategia efectiva para optimizar sus procesos de aprendizaje y desempeño académico. Lo cual va en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3: Salud y Bienestar y el ODS 4: Educación de calidad; dado que permite evidenciar los múltiples beneficios de la AF en la salud y la educación, siendo una base científica que favorece el desarrollo de políticas públicas orientadas a promover estilos de vida activos y saludables entre los jóvenes universitarios.

Así mismo, este estudio se alinea con las metas internacionales en salud y educación, como las planteadas por la Agenda 2030, al resaltar la importancia de la salud integral como un componente esencial para garantizar el éxito educativo. A su vez, desde el punto de vista de la comunidad académica, este estudio ofrece una perspectiva innovadora al proponer un enfoque multicéntrico que permite analizar las diferencias y similitudes en contextos diversos.

Finalmente, la originalidad del estudio radica en su enfoque integral, dado que combina dimensiones físicas, mentales y académicas, en un contexto internacional y multicéntrico, permitiendo establecer diversos factores o características que pueden o no influir sobre el éxito académico de los estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes contextos donde se realiza el estudio. Esto no solo responde a las necesidades actuales de las instituciones

educativas, sino que también ofrece una perspectiva innovadora para abordar problemáticas complejas desde una visión interdisciplinaria.

Metodología

Marco epistemológico

A lo largo de los años, la epistemología ha sido considerada la disciplina que privilegia el análisis y la evaluación de los problemas cognoscitivos de tipo científico; así mismo, analiza, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el proceso de producción de conocimiento científico (Torres y Lamenta, 2015).

De ahí, que surjan alternativas a la epistemología clásica, dentro de las cuales se destaca la cibernética, la cual tenía como tarea, dentro de su primera revolución, la creación de un lenguaje interdisciplinario, permitiendo fundar una nueva disciplina de la mente, la cual tiene en cuenta lo biológico, cultural y sus extensiones tecnológicas. No obstante, la revolución epistemológica actual plantea el paso de la cibernética de primer orden o de los sistemas observados (que sitúa al observador en el exterior del sistema observado) a la cibernética de segundo orden o de los sistemas observadores (que incluye al observador en el sistema observado) (Ignasia y Antoni, 2001).

Por consiguiente, el presente estudio emplea una episteme de segundo orden, donde se establece una relación entre observador (observación) y observado, generando una relación circular, la cual deja de lado los modelos lineales, posibilitando el despliegue de una fructífera línea de investigación (Molina, 2001).

Método o enfoque

Se emplea un método cuantitativo, el cual se encarga de la medición de fenómenos a través de método estadísticos, para poder describir, analizar, explicar, predecir y controlar de manera precisa la ocurrencia o no del mismo. Así mismo, plantea conclusiones a partir de métricas o hipótesis rigurosas que utilizan un método hipotéticodeductivo (Sánchez, 2019).

En este sentido, el presente estudio analiza de manera objetiva, secuencial y deductiva la relación entre la salud mental, los niveles de actividad física y el rendimiento académico a través de la aplicación de instrumentos válidos y confiables como el IPAQ, DASS – 21 y la medición objetiva y subjetiva del rendimiento.

Diseño o alcance

El diseño es no experimental, o también denominado *expostfacto*, dado que no se realiza una manipulación deliberada de las variables de estudio, solo se observan tal y como se presentan en su contexto natural. Así mismo, en este diseño no se construye ninguna situación que modifique la naturaleza de la variable, solo se analiza de manera sistemática su comportamiento (Agudelo et al., 2018).

Tipo de investigación

Se realiza un estudio observacional analítico de corte transversal. Los estudios observacionales analíticos consisten en la desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos. Así mismo, es de tipo transversal, dado que los datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo específico, para describir/analizar las variables y/o categorías (Herández-Sampieri y otros, 2014).

Población

La población está compuesta por estudiantes universitarios activos durante el semestre 2023 B y 2024A, los cuales tengan interés en participar del estudio. Para ello, se estipula como criterios de inclusión: estudiantes universitarios activos, de habla hispana y que residan en América Latina y el

Caribe; serán excluidos aquellos que presenten contraindicaciones de realizar ejercicio, los estudiantes que presenten alguna discapacidad física o cognitiva, los que presenten un diagnóstico psiquiátrico confirmado y aquellos que no diligencien en su totalidad el formulario.

El tamaño de la muestra se requiere un mínimo de 385 estudiantes, empleando la fórmula de tamaño infinito, con un 95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error. El muestreo es no probabilístico por bola de nieve, realizando la divulgación del proyecto a través de redes sociales, grupos académicos y redes de investigación, este proceso se realizará desde septiembre de 2023 a junio de 2024.

Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos empleados son el DASS-21, IPAQ y la medición objetiva y subjetiva del rendimiento académico.

Escalas abreviadas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21):

Su objetivo es evaluar la presencia de afectos negativos de depresión, ansiedad y estrés, y lograr una discriminación máxima entre estas condiciones. El DASS 21 es un instrumento de autorreporte, breve, fácil de responder y que ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas en estudios de validación (Román et al., 2016). En Colombia, fue validado por Ruiz y colaboradores (2017) con valores de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach de 0.92 a 0.95, y valores para las subescalas de Depresión (0.86 – 0.92), ansiedad (0.80 – 0.87) y estrés (0.80 – 0.86).

La escala cuenta con 21 preguntas y 4 opciones de respuesta tipo Likert para cada una, que van desde 0: No me ha ocurrido, hasta 3: me ha ocurrido mucho, o a la mayor parte del tiempo. Una vez aplicado, el evaluador debe realizar la sumatoria de las subescalas dependiendo de cada ítem: Depresión (ítems: 3, 5, 10, 13, 16, 17 y 21), Ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y Estrés (ítems:

1, 6, 8, 11, 12, 14y 18). Dependiendo de la puntuación, se permite identificar si el estudiante no presenta alguno de los síntomas, o la sintomatología es leve, moderada, severa o extremadamente severa (ClinkkLab).

Cuestionario Internacional de la Actividad Física – Forma corta (IPAQ-SF):

Fue diseñado por un grupo de expertos. Consta de preguntas acerca de la frecuencia, duración e intensidad de la actividad (moderada e intensa) realizada los últimos siete días, así como el caminar y el tiempo sentado en un día laboral. Se puede aplicar mediante entrevista directa, vía telefónica o encuesta de autorreporte (Universidad de Málaga, S.f.).

El instrumento ha sido validado en población colombiana, mediante el estudio publicado por Arango-Vélez y colaboradores (2020), refiriendo una validez y confiabilidad moderada, medida mediante el Coeficiente de Correlación Interclase (CCI = 0,434, IC 95 % = 0,231-0,600; $p < 0,001$) (CCI = 0,655; IC 95% = 0,505-0,766) respectivamente.

El instrumento cuenta con 7 preguntas relacionadas con la actividad física realizada en los últimos 7 días, distribuidas en dos preguntas para actividades intensas, dos para actividades moderadas, dos para actividades leves, y una para el tiempo que pasa sentado. Una vez aplicado, se debe multiplicar por la constante (3,3 leves, 4 moderadas y 8 intensas) para obtener el cálculo de los METS, con ello, poder determinar el nivel de actividad física que realiza (Jiménez y otros, 2019).

Formulario de Rendimiento académico:

La medición del rendimiento académico se realiza mediante preguntas sencillas que se clasifican en dos: medición objetiva a través del promedio general ponderado hasta el día que el estudiante diligencia el formulario y el tiempo en promedio que dedica en la semana a la preparación de sus clases y

estudio independiente; y la medición subjetiva se realiza preguntando en una escala numérica (1 a 10) cuál considera es su rendimiento académico.

El promedio académico o ponderado es una medida objetiva, que permite de manera sencilla medir el rendimiento académico de un estudiante, facilita un mayor seguimiento y control sobre la población estudiantil, propuesta apoyada por el estudio de Domínguez-Lara (2017) quien describe que el promedio sintetiza el rendimiento del estudiante a lo largo de su vida universitaria.

Los instrumentos serán unificados en un formulario en línea a través de Microsoft Office 365, el cual se puede consultar en el siguiente enlace: <https://forms.office.com/r/aJjPsmTWiR>

Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos se realizará mediante el Software Estadístico IBM SPSS Versión 27 y Microsoft Office Excel 2016. Las variables cualitativas se analizan mediante frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que para los datos cuantitativos se emplea estadística descriptiva a través de las medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar, rango). Así mismo, estadística inferencial la Prueba de Chi Cuadrado de Pearson para analizar la asociación entre las variables, tomando referencia una significancia estadística los datos con un valor menor a 0,05 ($p < 0,05$); y la prueba V de Cramer para describir la fuerza de asociación; tomando valores de 0 – 0,10 no hay efecto, 0,10 a 0,30 efecto pequeño, 0,30 a 0,50 efecto mediano o moderado, y 0,50 a 1 efecto grande (Betancourt & Caviedes, 2018).

Consideraciones Éticas

La presente investigación es considerada sin riesgo, según la Resolución 8430 de 1993, la cual establece se establecen las normas científicas, técnicas y

administrativas para la investigación en salud, esto debido a que no realiza ninguna intervención o modificación de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio (Ministerio de Salud, 1993). Solo se realiza la aplicación de un formulario de Google, el cual ellos pueden o no responder sin ninguna repercusión.

Así mismo, la presente investigación cumple con la Ley 1581 de 2012, la cual dicta disposiciones generales para la protección de datos personales (Congreso de Colombia, 2012), donde el formulario de recolección de la información no pide datos personales que puedan alterar el orden del sujeto (nombre, documento de identidad, dirección de residencia, entre otros), a su vez, la manipulación de la información recolectada solo se realizará por el investigador principal, cumpliendo con los principio de anonimato, y resguardando la información para fines netamente académicos e investigativos.

Resultados

Características sociodemográficas de la población

El cuestionario fue diligenciado por 735 estudiantes, de las cuales el 32 no aceptaron participar del estudio y 47 no diligenciaron los datos de manera correcta. De esta manera, la muestra definitiva para el análisis de los datos está compuesta por 656 estudiantes, de los cuales el 57% pertenece al género femenino, con un promedio de edad de 22.26 ± 4.34 años. El 75% reside en Colombia, seguido de México (14%, $n=92$), Perú (6%, $n=40$) y en último lugar República Dominicana (5%, $n=33$); respecto al estrato social, hubo un predominio del estrato social 2 (34%) (Ver tabla 1).

Tabla 1. Distribución de la población.

Variable	Descripción	N	%
Género	Femenino	376	57%
	Masculino	280	43%
Edad	Media	22,27	
	Desviación estándar	4,379	
	Rango	34	
País de residencia	Colombia	491	75%
	México	92	14%
	Perú	40	6%
	República Dominicana	33	5%
Estrato socioeconómico	Estrato 1	159	24%
	Estrato 2	226	34%
	Estrato 3	175	27%
	Estrato 4	81	12%
	Estrato 5	10	2%
	Estrato 6	5	1%
Área de conocimiento	Administración de Empresas y Derecho	118	18%
	Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Veterinaria	32	5%
	Arte y Humanidades	24	4%
	Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística	18	3%

	Ciencias Sociales, Periodismo e Información	27	4%
	Educación	83	12%
	Ingeniería, Industria y Construcción	67	9%
	Programas y certificaciones genéricos	7	2%
	Salud y Bienestar	276	42%
	Servicios	2	1%
	Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)	2	1%
	Segundo	62	9%
	Tercero	73	11%
	Cuarto	90	13%
	Quinto	93	14%
	Sexto	253	38%
Semestre académico	Séptimo	15	2%
	Octavo	32	5%
	Noveno	20	3%
	Décimo	15	2%
	Onceavo	1	1%
	Doceavo	2	1%

Nota: La tabla describe las características sociodemográficas y académicas de la población estudio en frecuencias absolutas y porcentajes.

Así mismo, se evidencia que la mayoría de los estudiantes pertenecen al área de la Salud y bienestar (42%), seguido de Administración de empresas y derecho (18%), en menor proporción están las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) y Servicios con un 1% cada una de ellas. A su vez, sexto semestre contiene el 38% de los estudiantes, seguido de quinto (14%) y cuarto (13%).

Estado de Salud Mental

Por otro lado, se realizó un análisis de la prevalencia de punto de los síntomas relacionados con los trastornos en la salud mental, identificando que la ansiedad tiene la mayor prevalencia (0.52) con 339 casos, seguido de la depresión (0.49) y el estrés (0.37) (Ver tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de los trastornos en salud mental

Característica	Número de casos	Prevalencia de Punto
Depresión	323	0,49
Ansiedad	339	0,52
Estrés	245	0,37

Nota: La tabla describe la prevalencia de trastornos de la salud mental en estudiantes universitarios.

Así mismo, la figura 1 describe la intensidad de los síntomas, identificando que en la depresión el 46% de los síntomas fueron moderados (n=148) y el 23% leves (n=73), por otro lado, la mayoría de los síntomas relacionados con la ansiedad fueron extremos (36%) y moderados (35%). Por último, el estrés presenta menor prevalencia, sin embargo, la mayoría de los síntomas fueron moderados (41%), seguido del 26% con síntomas severos.

Figura 1. Intensidad de los síntomas de salud mental.

Nota: En la figura se muestra el número total de casos por cada trastorno en salud mental.

Por último, la figura 2 muestra la distribución de prevalencia de los síntomas por cada país, identificando que República Dominicana reporta la mayor prevalencia de depresión y ansiedad con un 0.55 cada una; Colombia representa la mayor prevalencia de estrés (0.40), seguido de México y República Dominicana con 0.33 cada una.

Figura 2. Distribución de los casos y prevalencia por cada país.

Nota: En la figura se muestra los casos, seguido de la prevalencia.

Niveles de Actividad Física

Los niveles de Actividad física de los estudiantes universitarios fueron heterogéneos, identificando que la mayoría de los estudiantes tiene un nivel de actividad física bajo 43 %, seguido de 32% con un nivel moderado y 25% alto. De esta manera, se puede estipular que el 57% de la muestra cumple con los

lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, donde el consumo semanal debe ser mínimo de 600 MET (Tasa Metabólica Basal o Unidad Metabólica de Reposo), no obstante, existe un 43% restante que no los cumple, lo cual podría convertirse en un factor de riesgo para la población (Ver figura 3).

Figura 3. Niveles de Actividad Física

Fuente: Autor.

Por otro lado, se establecen los niveles de actividad física por país, identificando que la muestra de Colombia y República Dominicana presentas los niveles más altos de inactividad física, con un 47% y 45% respectivamente. Por otro lado, el país que más cumple con las recomendaciones de la OMS es México, dado que el 59% realiza entre actividad física moderada y alta, seguido de Perú (57%), República Dominicana (55%) y en último lugar Colombia con un 53% (Ver Figura 4).

Figura 4. Niveles de actividad física por país.

Nota: En la figura se muestra los casos, seguido del porcentaje de casos por cada país.

Rendimiento Académico

La percepción que tienen los estudiantes sobre su rendimiento académico es heterogénea, el 13% de los estudiantes considera que tiene un bajo rendimiento, el 43% regular y el 4% bueno. A su vez, el promedio el de horas a la semana dedicadas para el estudio y preparación de clases es de 9.82 ± 7.49 horas. Por último, tomando como referente el promedio ponderado el 28% tiene bajo rendimiento ($n=196$), el 69% un rendimiento medio ($n=487$) y solo el 3% un alto rendimiento ($n=20$) (Ver figura 5).

Figura 5. Rendimiento Académico Objetivo

Fuente: Autor.

A su vez, se identifica que la actividad física tiene una pequeña asociación con la salud mental (Depresión 23,292, $p < 0,001$; ansiedad 11,268, $p < 0,001$; y estrés 13,670, $p < 0,001$) y el rendimiento académico (18,283, $p > 0,001$). Sin embargo, no se evidencia asociación entre la salud mental y el rendimiento académico, con valores no estadísticamente significativos (Depresión 0,710, $p < 0,701$; ansiedad 0,623, $p < 0,733$; y estrés 3,252, $p < 0,197$) (ver tabla 3).

Tabla 3. Asociación entre variables

Asociación	Prueba estadística	<i>P</i> valor	V de Cramer	<i>P</i> valor
Actividad Física Vs. Depresión	23,292 +	<0,001*	0,188	<0,001*
Actividad Física Vs. Ansiedad	11,268 +	<0,001*	0,131	<0,001*
Actividad Física Vs. Estrés	13,670 +	<0,001*	0,144	<0,001*

Rendimiento Académico Vs. Depresión	0,710 ++	0,701	0.033	0.701
Rendimiento Académico Vs. Ansiedad	0,623 ++	0,733	0.031	0.733
Rendimiento Académico Vs. Estrés	3,252 ++	0,197	0.070	0.201
Rendimiento Académico Vs. Actividad Física	18,283 ++	<0,001*	0,167	<0,001*

Nota: + Chi Cuadrado; ++ Razón de Verosimilitud; * Asociación estadísticamente significativa. Fuente: Autor.

Por último, se logró caracterizar a 656 estudiantes universitarios provenientes de diferentes países como Colombia, México, Perú y República Dominicana, identificando que el trastorno de salud mental más frecuente es la ansiedad con una prevalencia de 0,51. En términos de actividad física, aunque más de la mitad de los estudiantes cumple con las recomendaciones de la OMS, un 43% presenta niveles insuficientes. En cuanto al rendimiento académico, predomina un nivel medio, aunque con disparidades en la percepción subjetiva y el tiempo dedicado al estudio. Finalmente, se identificaron asociaciones significativas entre la actividad física y la salud mental, así como con el rendimiento académico, pero no entre la salud mental y este último, resaltando la complejidad de los factores involucrados en el bienestar integral de los estudiantes.

Conclusiones

El presente estudio multicéntrico aporta evidencia relevante sobre la relación entre salud mental, actividad física y rendimiento académico en estudiantes universitarios de América Latina. Los resultados destacan una alta prevalencia de trastornos de salud mental, siendo la ansiedad el más frecuente (52%), seguido por la depresión (49%) y el estrés (37%). Esto subraya la vulnerabilidad de esta población a factores estresantes inherentes al entorno universitario y las implicaciones de estos en su calidad de vida. Si bien el 57% de los estudiantes cumple con las recomendaciones de actividad física de la OMS, un porcentaje significativo permanece inactivo, lo que limita los beneficios potenciales del ejercicio en la salud mental y el rendimiento académico.

Por otra parte, los hallazgos muestran una débil asociación entre actividad física y salud mental, así como entre actividad física y rendimiento académico, lo que sugiere que existen variables mediadoras, como el apoyo social, el entorno institucional o estrategias personales de afrontamiento, que pueden influir en estas relaciones. La ausencia de una correlación directa entre salud mental y rendimiento académico plantea interrogantes sobre la complejidad de estas interacciones en contextos educativos multiculturales.

El análisis por países también resalta diferencias significativas en la prevalencia de trastornos de salud mental y niveles de actividad física, lo que subraya la necesidad de diseñar intervenciones que se ajusten a las realidades socioculturales de cada región. En general, los hallazgos enfatizan la importancia de abordar estos tres factores desde una perspectiva integral, interdisciplinaria y adaptada a los contextos específicos de los estudiantes.

Referencias Bibliográficas

- Agudelo, G., Aignerren, M., & Ruiz, J. (2018). EXPERIMENTAL Y NO-EXPERIMENTAL. *La Sociología En Sus Escenarios*, 18(1), 1 - 46. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/ceo/article/view/6545>
- Arévalo, E., Castillo, D., Cepeda, I., López, J., & Pacheco, R. (2019). Ansiedad y depresión en estudiantes universitarios: relación con rendimiento académico. *Interdisciplinary Journal of Epidemiology and Public Health*, 2(1).
- Barrera-Herrera, A., & San Martín, Y. (Mayo de 2021). Prevalencia de Sintomatología de Salud Mental y Hábitos de Salud en una Muestra de Universitarios Chilenos. *Psykhē*, 30(1).
- Betancourt, A., & Caviedes, I. (2018). Metodología de correlación estadística de un sistema integrado de gestión de la calidad en el sector salud. *SIGNOS*, 10(2), 119 - 139. <https://doi.org/https://doi.org/10.15332/s2145-1389.2018.0002.07>
- ClinkkLab. (s.f.). *DASS - 21*. <https://blogs.konradlorenz.edu.co/files/dass-21.pdf>
- Congreso de Colombia. (17 de Octubre de 2012). *Ley 1581*. Retrieved 30 de Diciembre de 2024, from https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=49981
- Herández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Sexta ed.). México: McGrawHill. <https://academia.utp.edu.co/grupobasicoclinicayaplicadas/files/2013/06/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n.pdf>

- Ignasia, B., & Antoni, M. (2001). Epistemología y cibernética. *Papers: Revista de sociología*, 31 - 45. Retrieved 09 de Septiembre de 2023, from <https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n65/02102862n65p31.pdf>
- Jadeu, G. (2002). Factores psicológicos que predisponen al bajo rendimiento, al fracaso y la deserción escolar. *Estudios pedagógicos*, 193 - 204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052002000100012>
- Jiménez, J., Obregon, M., & Tamayo, G. (2019). *Medición de la actividad física por medio del IPAQ corto versión Colombia de los estudiantes del primer semestre de la Universidad San Buenaventura Medellín, 2019-1*. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/1cafa468-df38-48fd-83a0-235fddd6ff48/content>
- López, K., Cárdenas, H., Hernández, J., Gómez, J., & Castineyra, S. (Julio de 2022). EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA, Y SALUD MENTAL EN UNIVERSITARIOS DURANTE LA PANDEMIA SARS-COV2. *RICCEAFD*, 11(2).
- Mineducación. (Diciembre de 2016). *Lineamientos de política e bienestar para instituciones de educación superior*. Retrieved 08 de Septiembre de 2023, from https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-360314_recurso.pdf
- Ministerio de Salud. (4 de Octubre de 1993). *Resolución 8430*. Retrieved 30 de Diciembre de 2024, from <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/lists/bibliotecadigital/ride/de/dij/resolucion-8430-de-1993.pdf>
- Molina, S. (2001). La investigación de segundo orden en ciencias sociales y su potencial predictivo: el caso del proyecto de Identidad y tolerancia. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 44(18), 17 - 46.

- Retrieved 09 de Septiembre de 2023, from
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42118302>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013 - 2030:
<https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240031029>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Retrieved 01 de 03 de 2023, from
Salud mental: fortalecer nuestra respuesta:
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). Retrieved 12 de Marzo de 2023, from
Trastornos mentales: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Ortiz, R., & Ramírez, M. (2020). Actividad física, cognición y rendimiento escolar: una breve revisión desde las neurociencias. *Retos*, 38(2).
- Pérez, G., Lanío, F., Zelarayán, J., & Márquez, S. (Octubre de 2014). Actividad física y hábitos de salud en estudiantes universitarios argentinos. *Nutrición Hospitalaria*, 30(4).
- Piñera, H., & Ruiz, L. (2022). Influencia de la actividad física en los procesos cognitivos. *Revista Cubana de Medicina*, 61(3), Epub 01.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232022000300017&lng=es&tlng=es
- Puerta, K., De la Rosa, R., & Ramos, A. (Diciembre de 2019). Niveles de actividad física y su relación entre la distribución por sexo y programa académico en una universidad. *MHSalud*, 16(2).
- Ramírez, M., Raya, M., & Ruiz, M. (2018). Sedentarismo y salud: efectos beneficiosos de la actividad física en estudiantes universitarios. *REIDOCREA*, 7(7).

- Román, F., Santibáñez, P., & Vinet, E. (Abril de 2016). Uso de las Escalas de Depresión Ansiedad Estrés (DASS-21) como Instrumento de Tamizaje en Jóvenes con Problemas Clínicos. *Acta de Investigación Psicológica*, 6(1).
- Sánchez, F. (2019). Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: Consensos y disensos. *Rev. Digit. Invest. Docencia Univ.*, 13(1), 102 - 122. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Silva-Ramos, M., López-Cocotle, J., & Meza-Zamora, M. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios. *Investigación y Ciencia*, 20(79), 75 - 83. <https://www.redalyc.org/journal/674/67462875008/html/>
- Torres, K., & Lamenta, P. (2015). La epistemología y la investigación dentro de los sistemas complejos organizaciones actuales. *Orbis. Revista Científica Ciencias*, 59 - 75. Retrieved 09 de Septiembre de 2023, from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70945572005>
- Universidad de Málaga. (S.f.). Retrieved 09 de Septiembre de 2023, from https://www.uma.es/media/tinyimages/file/cuestionario_de_actividad_fisica.pdf